

O CONCEITO DE VIDA EM QUESTÃO

Vera Portocarrero*

RESUMO

Durante os últimos quatro séculos, ocorre uma mudança na maneira de considerar a vida e o homem - eles tornam-se objetos de ciência. A noção de vida, no sentido a ela conferido pela biologia, funde-se à idéia de vida humana, social e moral. Trataremos desta questão através de três aspectos: a) considerações preliminares referentes às filosofias da vida que se opõem às filosofias intelectualistas e científicas, como a de Nietzsche; b) a história da biologia, baseada na análise da noção de vida como hereditariedade, como a de François Jacob; c) a história dos saberes e dos poderes sobre a vida do homem, a partir da vinculação das ciências biológicas com outros campos de saber e de práticas (médicas, pedagógicas, militares, industriais, etc.), como a de Michel Foucault.

Palavras-chave: Vida; Biologia; Saber/Poder; Filosofia e História das Ciências.

QUESTIONING THE CONCEPT OF LIFE

During the last four centuries, a change in the way of considering life and man has taken place: they have become objects of science. The concept of life, in the biological sense, fuses with the idea of human, social, and moral life. Three aspects of this question will be discussed in this paper: a) previous considerations related to philosophies of life which are opposed to the intellectualistic and scientific ones, such as Nietzsche's; b) the history of biology, grounded on the idea of life based in the concept of inheritance, such as François Jacob's; c) the history of knowledge about man and power over his life, from the analysis of the link between biological sciences and other knowledge and practices fields (medical, educational, military, industrial, etc.), such as Michel Foucault's.

Key Words: Life; Biology; Knowledge/Power; Philosophy and History of Sciences.

1. INTRODUÇÃO

Através de um questionamento incessantemente remanejado durante os últimos quatro séculos, assiste-se à transformação da maneira de considerar a vida e o homem - eles se tornam objetos de ciência. A noção de vida, no sentido que lhe é conferido

* Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: ppgfil@uerj.br

pelas ciências biológicas impõe-se, fundindo-se à idéia de vida social, moral, política e econômica. A partir do século XVIII, com a constituição da Biologia, o conceito de vida se apresenta como um conceito *fronteiriço*, que se situa na fronteira de diversos saberes e práticas, remetendo às mais variadas análises e a significados estabelecidos pelas ciências, pela filosofia, pelas práticas sociais.

Trataremos desta questão enfocando três aspectos principais: o primeiro, apenas aponta, a título de considerações preliminares, a vida como *vontade de potência* ou relações de forças; diz respeito às filosofias da vida, como a de Nietzsche, desenvolvidas a partir do surgimento da Biologia e das filosofias intelectualistas ou conceitualistas, que se opõem à noção de vida como mecanismo, em contraposição à lógica e às abstrações transportadas das ciências. O segundo aspecto remete à história da Biologia, considerando a vida em sua função primordial de reprodução, através de uma história do conceito de hereditariedade, como aquela desenvolvida por François Jacob em *Lógica da vida: uma história da hereditariedade*. O terceiro aspecto retoma a vinculação das ciências biológicas com outros campos de saber e de práticas (pedagógicos, militares, industriais, políticos, médicos, das ciências humanas, etc.), sua articulação com as relações de forças às quais são imanentes, conforme explicita Michel Foucault, ressaltando a importância de uma história dos saberes fundada numa análise do poder, particularmente explicitado como *anátomo-política do corpo* ou disciplinarização da vida do indivíduo e como *bio-poder* ou normalização da vida das populações.

Curiosamente, estas três abordagens correspondem a três diferentes formas de conceituar a vida e avaliar a ciência e os cientistas em nossa sociedade: Nietzsche é contra a super-valorização da Ciência, rejeitando-a com o objetivo de obrigar o retorno do saber à vida, à luta de forças, que só a arte trágica pode recuperar. François Jacob, que recebeu o prêmio Nobel de Fisiologia e de Medicina, juntamente com André Lwoff e Jacques Monod, em 1965, por seus trabalhos sobre a genética das bactérias e dos vírus, sobre os mecanismos de transferência de informação e sobre a regulação celular, ressalta a importância dos cientistas para explicar a vida. Foucault, ao relacionar a biologia com os saberes e poderes que gerem e administram a vida dos indivíduos e das populações na nossa sociedade, analisa os riscos e adverte para os perigos desta forma de dominação que a ciência representa.

2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: VIDA, CIÊNCIA E VONTADE DE POTÊNCIA

A questão da formação do conceito de vida diz respeito à filosofia das ciências, à constituição da racionalidade científica, à história crítica de seus conceitos, seus métodos e sua linguagem, suas articulações com a produção de conhecimentos e as relações de poder.

A primeira definição de vida que encontramos no vocabulário técnico e crítico da filosofia é: “Conjunto de fenômenos de todo tipo (particularmente de nutrição e de reprodução) que, para os seres com um grau suficientemente elevado de organização,

se estendem do nascimento (ou da produção do germe) até a morte” (LALANDE, 1983, p. 1204). Esta é uma definição advinda das ciências da vida, da Biologia.

Contudo, com a constituição das ciências biológicas a partir do século XVIII, surgem as filosofias intelectualistas ou conceitualistas, contra a noção de vida como mecanismo, em oposição à lógica e às abstrações transportadas das ciências. Para Nietzsche, não há uma diferença essencial entre a racionalidade filosófica clássica e a racionalidade científica moderna. Elas são manifestações negativas da vontade de dominar, que é a vontade de potência, própria do homem decadente, cujos instintos são ávidos de domínio, e como tal tentam, filosofar e fazer ciência. Esta vontade de potência cria no homem o espírito de vingança, de ressentimento. Desta forma, em Nietzsche, a questão da verdade se coloca do ponto de vista da vida e dos instintos, não da ciência.

A ciência é, para ele, a busca da verdade pela razão, fruto de uma vontade de verdade que não proporciona aumento de vida. Deve-se à impotência da vontade de criar que fez com que, ao invés de criar um mundo conforme as suas necessidades e seu querer, o homem (religiosos, filósofos, cientistas) criasse uma ficção: a crença na Verdade.

Aquele que objetasse com a ciência alemã, incorreria num profundo equívoco e demonstraria, ademais, não ter lido uma só linha minha. Há dezoito anos não me canso de proclamar a influência deprimente de nosso cientificismo atual sobre o espírito (NIETZSCHE, 1976, p. 57).

O pensamento de Nietzsche é um exemplo do que podemos chamar filosofia da vida. A idéia de vontade de potência da vida é a idéia de força que deve ser afirmada e expandida, em oposição à vontade de potência negativa.

A vontade de potência negativa desdobra-se através de vários instintos, como o de conhecimento, o igualitário, o de rebanho, que são forças desembocando na criação de métodos científicos, de teorias do conhecimento, de crenças no sujeito, na unidade, na verdade absoluta. Para ele, trata-se, de fato, de mecanismos ilusórios, encaminhados não para o conhecer propriamente, mas para adquirir poder sobre as coisas e os outros, para “corrigir” a realidade, tornando-a cada vez menos contraditória, mais luminosa, através da determinação da Razão, através da qual se atribui à vida um sentido lógico dogmático.

A crítica de Nietzsche às concepções de vida cientificistas e intelectualistas baseia-se na idéia de que a moral e a racionalidade filosófico-científica ocidentais seriam a vulgarização da metafísica platônica e socrática, que, em sua opinião, inaugurou o conhecimento racional, característico da época moderna. O pensamento socrático teria sido originado pela invenção e dogmatização de idéias ditas superiores - Bem, Belo, Verdade - criadas, na realidade, pelas consciências enfraquecidas. Seu objetivo seria escapar à luta de forças, que é a vida, e impor a resignação, compensando a impossibilidade de participação na dominação dos senhores e dos fortes.

A busca da verdade e o movimento em direção à sua super-valorização constituem, segundo o filósofo, um processo de decadência, iniciado na Grécia clássica, por Sócrates e Platão, e prolongado até o mundo moderno, onde predomina o espírito científico. Segundo ele, este processo se deu porque os instintos estéticos - da arte trágica arcaica - foram desclassificados pela Razão; valorizou-se a clareza apolínea, desqualificando o êxtase dionisíaco, eliminando a luta dos contrários, ou o “ideal dionisíaco” de Nietzsche, que é seu ideal de acrescentar ao saber apolíneo, o saber dionisíaco.

A vontade de potência da vida positiva ocasiona aumento de força, expansão da vida, afirmação dos instintos; ela só é possível se o processo de super-valorização da razão for anulado, através da arte trágica. Conforme afirma Roberto Machado em *Zaratustra. Tragédia nietzschiana*,

Nessa propriedade de afirmação ou de negação da vida se encontra o essencial da reflexão nietzscheana sobre a relação entre arte e ciência, que se faz, não na perspectiva da verdade e da falsidade, mas na perspectiva da força. (...) A força da arte é a afirmação da vida, que é totalmente incompatível com a negatividade que caracteriza a ciência. (MACHADO, 1984, p. 46).

Ao pensar a genealogia, Nietzsche tem por objetivo descobrir para sua atualidade novas soluções mais condizentes com as necessidades vitais do homem. Trata-se de um trabalho árduo por não possuir mais a clareza luminosa com a qual o pensamento da tradição ocidental elaborou suas teorias.

Nietzsche afirma a vida como tendo um valor em si mesma e critica os grandes metafísicos e cientistas, que, a seu ver, não entendem que a vida não pode ser analisada, julgada e valorada como verdade ou erro, nem submetida à razão, aos juízos e avaliações lógicas:

Em todos os tempos os sábios fizeram o mesmo juízo da vida: ela não vale nada... Sempre e toda parte ouvimos sair de suas bocas a mesma palavra - uma palavra repleta de dúvida, repleta de melancolia, repleta de cansaço da vida, repleta de resistência contra a vida. Mesmo Sócrates disse ao morrer: “Viver - é estar há muito tempo enfermo: devo um galo a Esculápio libertador” (NIETZSCHE, 1976, p. 17).

Ao contrário, para François Jacob, professor de genética da célula no Collège de France, a ciência tem um papel bastante positivo; talvez uma de suas maiores contribuições, afirma, seja a de ter ajudado na destruição do dogmatismo fundado na busca incessante de uma verdade intangível e eterna.

Nada causa tanta destruição quanto a obsessão de uma verdade absoluta. Todos os crimes da História são consequência de algum fanatismo (...) No final deste século

XX, é preciso que fique claro para cada pessoa que nenhum sistema explicará o mundo em todos os seus aspectos e detalhes. (JACOB, 1983, p. 8).

Em defesa dos cientistas afirma:

Há alguns anos os cientistas vêm sendo objeto de censuras. (São acusados) de serem indivíduos perigosos que não hesitam em descobrir e utilizar meios de destruição e de coerção terríveis. Exagera-se sua importância. (...) A frieza, a objetividade apontadas como características condenáveis dos cientistas talvez sejam mais convenientes que a febre e a subjetividade para tratar de certos assuntos humanos. Pois não são as idéias que engendram as paixões. São as paixões que utilizam a ciência para sustentar sua causa. A ciência não leva ao racismo e ao ódio. É o ódio que lança mão da ciência para justificar seu racismo (JACOB, 1983, p. 8).

3. VIDA E BIOLOGIA: UMA HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS

Pouco a pouco surge o objeto de uma ciência que estuda não mais os vegetais ou os animais enquanto elementos constituintes de certas classes entre os corpos da natureza, mas o ser vivo a quem uma certa organização confere propriedades singulares. Para designar esta ciência, Lamarck, Treviranus e Oken utilizam quase que simultaneamente o termo Biologia. (...) Para além das diferenças de formas, de propriedades, de *habitat*, trata-se de descobrir os caracteres comuns ao vivo e de dar um conteúdo ao que, de agora em diante, se chama vida (JACOB, 1983, p. 94).

Em *Lógica da Vida*, Jacob analisa a questão da vida através de um estudo histórico do conceito de hereditariedade, com o objetivo de descrever as condições que, a partir do século XVI, permitiram o aparecimento sucessivo de estruturas que emergem na arquitetura do ser vivo, reveladas em camadas cada vez mais profundas.

Segundo Jacob, em meados do século XIX ocorre uma reviravolta na prática da Biologia. Aparecem a teoria celular em sua forma definitiva, a teoria da evolução, a análise química das grandes funções, o estudo da hereditariedade, o estudo das fermentações, a síntese total dos primeiros compostos orgânicos.

A palavra biologia acaba cobrindo um leque de diferentes disciplinas que se distinguem não somente por seus objetivos e suas técnicas, mas por seu material e sua linguagem. A bioquímica e a genética são exemplares, cada uma representando tendências da Biologia:

A bioquímica, que trabalha com extratos, estuda os elementos constituintes dos seres vivos e as reações que se produzem neles; remete a estrutura dos seres e suas propriedades à rede das reações químicas e aos desempenhos de algumas espécies moleculares. A genética, ao contrário, interroga populações de organismos para

analisar a hereditariedade; atribui a produção do idêntico e o aparecimento do novo às qualidades de uma estrutura nova, existente no núcleo da célula (JACOB, 1983, p. 187).

Para Jacob, a principal característica da vida é a reprodução do organismo, concebida, pela Biologia moderna, como um programa dos seres vivos que têm a capacidade de conservar a experiência passada e transmiti-la através da hereditariedade.

Em um ser vivo, tudo está organizado tendo em vista a reprodução, que é o que define vida. A chamada luta pela vida é o concurso pela descendência, é a fecundidade, cujo princípio determina que “ganham automaticamente os mais prolíficos, através de um combate sutil entre as populações e seu meio” (JACOB, 1983, p. 13).

Jacob faz uma análise histórica da maneira pela qual o conceito de geração, i.e., de criação sempre renovada, e que exige a intervenção de uma força externa, transforma-se na noção de reprodução, propriedade interna de todo sistema vivo.

Conforme explica, a hereditariedade se descreve hoje em termos de informação, de mensagem, de código. Uma informação é um elemento conduzido por uma mensagem, que é o suporte deste elemento e constitui sua significação. O objetivo da tradução de uma mensagem é a reprodução, onde há memória e transmissão de caracteres adquiridos associados aos elementos essencialmente invariantes.

Com a teoria da informação, o organismo se define pela realização de um programa prescrito pela hereditariedade. Neste sentido, o ser vivo representa a execução de um projeto em que há transmissão de instruções que especificam as estruturas moleculares. Quando as mensagens são redigidas com um código determinado, a ciência pode avaliar a informação transmitida por características determinados, introduzindo unidades de informação.

O que é transmitido de geração em geração são os planos arquitetônicos do futuro organismo, assim como os meios para executar estes planos e coordenar as atividades do sistema. O ser vivo representa a execução de um projeto, que tende para um objetivo - preparar para a geração seguinte um programa idêntico para reproduzir-se.

A hereditariedade é descrita hoje em termos de informação, mensagens, código. A reprodução de um organismo tornou-se a reprodução das moléculas que o constituem. Não porque cada espécie química tenha capacidade de produzir cópias de si mesma, mas porque a estrutura das macromoléculas é minuciosamente determinada pelas seqüências de quatro radicais químicos contidos no patrimônio genético (...) O organismo torna-se assim a realização de um programa prescrito pela hereditariedade (...) O ser vivo representa certamente a execução de um projeto, mas que não foi concebido por inteligência alguma. Ele tende para um objetivo(...)preparar para a geração seguinte um programa idêntico. (JACOB, 1983, p. 10).

A concepção atual de hereditariedade resulta do estudo de camadas cada vez mais profundas e ocultas do ser vivo. A explicitação destes níveis, pelas ciências biológicas, não resulta de um acúmulo de observações e experiências, mas expressa uma mudança mais radical na própria natureza do conhecimento. Esta mudança deve-se a uma nova forma de olhar o ser vivo, agora visto como organismo, e não ao aperfeiçoamento de equipamentos.

Neste sentido, mesmo quando um instrumento aumenta o poder dos sentidos, ele nada mais é do que a aplicação prática de uma concepção abstrata. Por exemplo, o microscópio: é a reutilização de teorias - não basta ver um corpo até então invisível para transformá-lo em objeto de estudo, pois, "para que um objeto seja acessível à análise, não basta aperceber-se dele" (JACOB, 1983, p. 22), é necessário que o pensamento possa utilizá-lo.

As transformações que modificaram a natureza dos seres vivos, sua estrutura, sua permanência ao longo de gerações são, segundo Jacob, progressivas e têm uma historicidade própria. A melhor abordagem desta historicidade é a história das questões, ou seja, das diversas configurações da interrogação sobre a natureza, que abandona inteiramente o pressuposto da verdade intangível e eterna para explicar a vida. Pois, as questões são a mola propulsora das ciências, enquanto os resultados são respostas acabadas.

As questões sobre a vida e o ser humano formuladas em ciências, só podem ser compreendidas a partir das diversas formas de relação entre a visibilidade, o olhar, e o conhecimento, ou seja, a maneira de olhar e seu objeto, ou ainda, a partir dos diversos modos pelos quais se enfoca a verdade.

Nas ciências da vida, a verdade revelada foi substituída pela verdade produzida, parcial e provisória, contrária à noção tradicional de verdade absoluta. O conflito entre estas duas concepções de verdade manifesta-se nas formas de considerar a vida e o ser humano. Por exemplo, os partidários da idéia de criação encontram, no mais íntimo detalhe da natureza, o sinal que prova infalivelmente a verdade a que eles não imaginam poder deixar de ser reconhecida. Os outros procuram incansavelmente, nesta mesma natureza, traços de acontecimentos que freqüentemente não foram abandonados, com o objetivo de reconstruir aquilo que eles querem que não seja um mito, mas uma história de uma teoria que progride.

De acordo com Jacob, o biólogo deve conhecer a história da sua ciência, para ter uma melhor compreensão da formação de seus conceitos, suas questões, enfim, suas explicações. Esta história deve ser uma investigação de como os seres vivos e a vida se tornaram objeto de análise, permitindo que novos domínios se constituíssem como Ciência.

A investigação histórica mostra a existência de um domínio que o pensamento explora, instaurando uma ordem, para estabelecer relações abstratas, de acordo com as observações, as técnicas, os valores e as interpretações da época; ela não considera o progresso científico uma evolução linear, onde as idéias se engendram umas às outras, porém um processo descontínuo - com cortes ou rupturas. Assim, Jacob tenta demarcar

filosoficamente as diversas etapas das ciências da vida, enfatizando que uma época ou uma cultura caracteriza-se, fundamentalmente, pela natureza das problematizações que introduz, muito mais do que pela extensão de seus conhecimentos. Afinal, o que caracteriza o conceito de vida é o fato de, como todo conceito, ultrapassar as fronteiras da ciência.

4. VIDA E PODER: UMA HISTÓRIA DO DIREITO DE MORTE E PODER SOBRE A VIDA

Para abordar o conceito de vida, do ponto de vista político, utilizamos os seguintes pressupostos fundamentados no pensamento de Michel Foucault: (a) que existe uma relação entre saber e poder; (b) que as ciências do homem podem ser consideradas um prolongamento das ciências da vida, porque se fundam biologicamente; (c) que os conceitos biológicos não são pensados exclusivamente através da estrutura interna do ser vivo (organizado), mas se articulam com dispositivos de poder, diretamente ligados a processos fisiológicos; (d) que o nível biológico e o histórico se ligam de acordo com uma complexidade crescente, à medida que são desenvolvidas tecnologias modernas de poder, as quais tomam por alvo a vida.

Em *História da sexualidade I: a vontade de saber*, Michel Foucault mostra que, a partir do século XVIII - quando aparece o domínio da Biologia como ciência da vida -, cada vez mais, os mecanismos do poder se dirigem ao corpo, à vida, ao que faz proliferar, ao que reforça a espécie, a saúde e a vitalidade do corpo social, em oposição à morte.

Os novos procedimentos de poder, elaborados durante a época clássica e postos em ação no século XIX, atuam sobre a vida dos indivíduos e das populações através da norma, do saber, da disciplina e das regulamentações. O poder disciplinar atinge o corpo vivo do indivíduo, com táticas específicas, ordenando as diferenças humanas.

Por muito tempo, um dos privilégios característicos do poder soberano fora o direito de vida e morte. Sem dúvida, ele derivava formalmente da velha *patria potestas* que concedia ao pai de família romano o direito de “dispor” da vida de seus filhos e de seus escravos; podia retirar-lhes a vida, já que a tinha “dado”. O direito de vida e morte como é formulado nos teóricos clássicos é uma fórmula bem atenuada desse poder (FOUCAULT, 1977b, p. 127).

O poder, na época clássica, marca seu direito sobre a vida pela morte que pode exigir, ou melhor, direito de causar a morte ou de deixar viver. Mas, ele era sobretudo o direito de apreensão das coisas, de confisco do tempo, dos corpos e da vida; culminava com o privilégio de se apoderar da vida para suprimi-la.

Entretanto, este confisco tende a ser uma entre outras funções do poder, cuja função principal passa a ser produzir forças, fazê-las crescer e ordená-las mais do que

barrá-las ou destruí-las. O direito de morte tenderá, então, a se apoiar nas exigências de um poder que gere a vida:

Essa morte, que se fundamenta no direito do soberano se defender ou pedir que o defendessem, vai aparecer como o simples reverso do direito do corpo social de garantir sua própria vida, mantê-la ou desenvolvê-la (FOUCAULT, 1977, p. 128).

O poder começa a se exercer positivamente sobre a vida, empreendendo sua gestão, sua majoração, o exercício sobre ela, de controles precisos e regulações de conjunto. As guerras já não se travam em nome do soberano, mas em nome de todas as populações inteiras que são levadas à destruição mútua em nome da necessidade de viver. São mortos, legitimamente, aqueles que representam uma espécie de perigo biológico para os outros.

Concretamente, este poder sobre a vida desenvolveu-se em duas formas principais e complementares. Primeiramente, o adestramento do corpo considerado como máquina, conforme Foucault mostra em *Vigiar e Punir*; ampliação de suas aptidões, extorsão de suas forças, crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, sua integração de controles eficazes e econômicos. Tudo isso consistindo naquilo que Foucault chama de anátomo política do corpo humano, que se caracteriza pela disciplinarização do indivíduo, de seu corpo.

A segunda forma de desenvolvimento foi, a partir do século XVIII, quando o poder sobre a vida centrou-se no corpo espécie, transpassado pela mecânica do ser vivo, suporte dos processos biológicos: a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as condições que podem fazê-los variar. Estes processos são assumidos mediante toda uma série de intervenções e controles reguladores, que Foucault chama de bio-política da população. O seu papel mais importante é o de garantir, sustentar, reforçar, multiplicar a vida e colocá-la em ordem.

A noção de população como problema econômico e político, como representando riqueza, mão-de-obra ou capacidade de trabalho, em equilíbrio, aparece no século XVIII, quando os governos percebem que não têm que lidar apenas com sujeitos ou povos, mas com um conjunto de variáveis específicas - natalidade, fecundidade, saúde ou doença, alimentação, habitação, etc - . Estas variáveis situam-se no ponto de interseção entre os movimentos próprios à vida e os efeitos particulares das instituições.

As disciplinas do corpo e as regulações da população constituem dois pólos em torno dos quais se organizou o poder sobre a vida, que é considerado por Foucault como uma grande tecnologia de poder de duas faces, a anatômica e a biológica:

A instalação - durante a época clássica, desta grande tecnologia de duas faces - anatômica e biológica, individualizante e especificante, voltada para os desempenhos do corpo e encarando os processos da vida - caracteriza um poder

cuja função mais elevada já não é mais matar, mas investir sobre a vida... (FOUCAULT, 1977b, p. 131).

Trata-se da administração dos corpos, gestão calculista da vida, através de técnicas e diversas disciplinas (das escolas, casernas, ateliês), práticas políticas e observações econômicas dos problemas de natalidade, longevidade, saúde pública, habitação e migração.

As duas direções ainda aparecem de forma bem separada no século XVIII. A partir do século XIX, o poder transforma-se em agenciamentos concretos - o dispositivo da sexualidade será um deles, por exemplo - que constituirão a grande tecnologia do poder no século XX, capaz de majorar as forças, a vida em geral, através da inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômicos.

Os rudimentos da anátomo e bio-política, inventados no século XVIII, utilizadas por instituições bem diversas (a família, o Exército, a escola, a polícia, a medicina individual ou a administração das coletividades) agiram no nível dos processos econômicos, do seu desenrolar, das forças da vida: "(...)a entrada dos fenômenos próprios à vida da espécie humana na ordem do saber e do poder - no campo das técnicas políticas" (FOUCAULT, 1977b, p. 133).

O homem aprende pouco a pouco o que é ser uma espécie viva, num mundo vivo, ter um corpo, condições de existência, probabilidade de vida, de saúde individual e coletiva, forças que podem se modificar e um espaço em que se pode reparti-las de modo ótimo. Assim, o biológico reflete-se no político:

Pela primeira vez na história, sem dúvida, o biológico reflete-se no político; o fato de viver não é mais este sustentáculo inacessível que só emerge de tempos em tempos, no acaso da morte e de sua fatalidade: cai, em parte, no campo de controle do saber e de intervenção do poder (FOUCAULT, 1977b, p. 134).

Contudo, Foucault nos adverte para o perigo desta forma de dominação. Para ele, não há nada mais tirânico e mais fatal do que colocar sua vida sob o signo de uma ciência ou de uma ideologia, ou melhor, de uma exigência de verdade, onde o papel do saber não é apenas produção de verdade, mas o exercício de poder. Para ele, nas sociedades capitalistas, o poder é negativo e repressivo, mas possui uma eficácia produtiva; possui uma positividade que precisa ser conhecida: a da gestão da vida dos indivíduos e das sociedades, para a qual produz uma série de saberes específicos, capazes de auxiliar, como dissemos, na função de tornar os indivíduos dóceis, do ponto de vista político, e produtivos, do ponto de vista econômico.

BIBLIOGRAFIA

- FOUCAULT, M. *Resumo dos Cursos do Collège de France (1970-1982)*. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.
- . *O Nascimento da Clínica*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1977a.
- . *A História da Sexualidade I: a vontade e saber*. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1977b.
- JACOB, F. *A Lógica da Vida. Uma história da hereditariedade*. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1983.
- MACHADO, R. *Zaratustra. Tragédia Nietzscheana*. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 1997.
- . *Nietzsche e a Verdade*. Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 1984.
- NIETZSCHE, F. *Crepúsculo dos Ídolos*. São Paulo: Ed. Hemus, 1976.
- PORTOCARRERO, V. Foucault: a história dos saberes e das práticas. In: PORTOCARRERO, V. (org.) *Filosofia, História e Sociologia das Ciências I: abordagens contemporâneas*. Rio de Janeiro: Ed. FIOCRUZ, 1994.